

**СПЕЦИФИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА,
НАРУШАЮЩЕГО ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТРАНСПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

САСОВ А. В.,
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры
административного права;

БОГОСЛАВСКАЯ К. Э.,
магистрант группы ЮР-22м факультета
юриспруденции и социальных технологий,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В данной статье дана криминологическая характеристика личности, которая нарушает правила безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта в РФ. Определено, что исследование личности, нарушающей правила безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, позволит определить меры предотвращения таких преступлений. Раскрыт криминологический портрет лица, нарушающего правила безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта. Доказана закономерность стажа управления транспортным средством и самоуверенностью водителя при совершении нарушения правил дорожного движения.

Ключевые слова: нарушение правил дорожного движения; водитель; правила эксплуатации транспорта; состояние опьянения; судимость

**SPECIFICITY OF THE PERSONALITY OF A CRIMINAL WHO
VIOLATES ROAD SAFETY OR OPERATION OF TRANSPORT
RULES IN THE RUSSIAN FEDERATION**

SASOV A. V.,
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
Administrative Law;

BOGOSLAVSKAYA K.E.,
undergraduate group YUR-22m of the faculty of
jurisprudence and social technologies
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

This scientific work provides a criminological characteristics of a person who violates the rules of road safety or operation of transport in the Russian

Federation. It has been determined that the study of a person who violates the rules of road safety or operation of transport will make it possible to determine measures to prevent such offenses. A criminological portrait of a person violating road safety or vehicle operation rules has been revealed. The relationship between driving experience and the driver's self-confidence when committing a traffic violation has been proven.

Keywords: violation of traffic rules; driver; rules of transport operation; Drunk; criminal record

Постановка задачи. Проведённый анализ статистики аварийности в РФ за последние пять лет показал, что подавляющее большинство нарушений правил безопасности дорожного движения (далее – ПДД) или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, происходит по вине небрежных, безответственных, недисциплинированных водителей. По-видимому, это связано с тем, что именно они являются главными участниками дорожного движения, а потому именно по их вине нарушаются правила дорожного движения (далее – ПДД).

Актуальность. Безопасность движения транспорта на дорогах РФ зависит, прежде всего, от того, кто находится за рулём транспортного средства. Важно также подчеркнуть состояние водителя во время совершения правонарушения, его стаж, возраст, пол и т. д. Данные исследований нарушений ПДД или эксплуатации транспорта как в РФ, так и за её пределами показывают, что каждый водитель-нарушитель имеет свой стиль и черты совершения ДТП. Анализ сходства этих черт лица, управляющего транспортным средством и совершающего ПДД или эксплуатации транспорта, можно определить по криминологической типологии личности.

Исследование таких нарушителей, придание им криминологической характеристики позволит установить тенденции распространения, закономерности совершения правонарушения, что позволит в дальнейшем предложить меры предотвращения нарушений ПДД или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Анализ последних исследований и публикаций. Определению специфики преступников, наиболее часто нарушающих правила безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, посвящены исследования таких ученых: Ю. В. Александрова, Ю. М. Антоняна, И. Г. Богатырева, О. М. Джужа, И. В. Есипчука, Ю. Ф. Иванова, В. П. Коняева, А. М. Костенко, В. А. Охотника,

И. Ю. Складенко и др. В данных трудах исследована характеристика и статистика совершения рассматриваемых преступлений, однако не сделан вывод о возможности применения полученных данных для разработки и внедрения мер предотвращения таких преступлений.

Цель статьи – предоставление криминологической характеристики лица, совершающего нарушения ПДД или эксплуатации транспорта в Российской Федерации и разработка мер предотвращения таких преступлений.

Изложение основного материала исследования. Отечественный криминолог И. Г. Богатырев отмечает, что личность преступника всегда была одной из центральных проблем всех наук уголовно-правового цикла и в основном криминологии. Поэтому под термином «преступника» учёный понимает индивидуума, который склонен к совершению преступления при определённых обстоятельствах, однако имеет низкий уровень контроля собственного поведения [1, с. 76].

Под личностью преступника академик А. П. Закалюк предлагает понимать совокупность социально-типичных признаков, которые сформировались в процессе её неблагоприятного социального развития и которые отличаются своей общественной неприемлемостью и крайней формой последней – общественной опасностью, обуславливают криминологическую мотивацию и криминологическую активность личности, непосредственно влекут за собой совершение преступления [1, с. 239].

Другой отечественный академик А. М. Костенко полагает, что человек является «трёхмерным» существом и состоит из прослойки: физическая вещь; «биологическое существо»; «социальная личность». Именно на последнем слое определяется преступное поведение личности, её социальная патология, поскольку именно она является проявлением комплекса произвола и иллюзий [2, с. 89].

Разделяя позиции всех отечественных криминалистов в отношении личности преступника, его необходимо рассматривать как участника дорожного движения или субъекта эксплуатации транспорта. Это связано, прежде всего, с тем, что вред от нарушений ПДД или эксплуатации транспорта (тяжесть нанесённых телесных повреждений, количество погибших и материальный ущерб) значителен и, несмотря на их неосторожность, может превышать ущерб умышленных преступлений против жизни и здоровья. Кроме того, нарушения водителем транспортного средства ПДД или

эксплуатации транспорта, несмотря на то, что совершены по неосторожности, противоречат интересам общества.

К социально-психологическим причинам нарушения ПБДД или эксплуатации транспорта учёные относят неосторожность при движении проезжей частью и безответственное отношение к действующим в обществе правилам поведения. В связи с этим лицо, совершающее уголовное преступление по неосторожности, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ, имеет значительно меньшую степень общественного вреда, чем субъект умышленных преступлений. Таким образом, лицу, совершающему нарушение ПБДД или эксплуатации транспорта, присуща система признаков и свойств, определяющих его как человека, совершившего уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ.

Отечественные криминологи выделяют следующие основные признаки личности преступника: 1) социально-демографические; 2) уголовно-правовые; 3) социальные роли и статусы; 4) черты правового и нравственного сознания; 5) социально-психологические характеристики [3, с. 86-87]. Необходимо согласиться с данным подходом отечественных учёных и подчеркнуть, что стоит отнести и к субъектам уголовного преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, но при определённых условиях и со своими особенностями.

В процессе данного исследования личности данных особ за основу были взяты следующие признаки:

– социально-демографические: пол, возраст, семейное положение, место жительства, наличие или отсутствие образования и работы, наличие стажа и категорий управления транспортными средствами;

– физические и психологические условия: пребывание в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, наличие или отсутствие физических или психических пороков, пребывание на учёте в специализированных лечебных учреждениях, диспансерах и т. п.;

– уголовно-правовые условия: наличие или отсутствие судимостей, административных взысканий и т. д. [4, с. 59].

Благодаря исследованиям криминологов, социально-демографическая характеристика водителей, совершивших нарушение ПБДД или эксплуатации транспорта, установлено, что более 90% данных уголовных преступлений совершают мужчины. Это объясняется большим пристрастием мужчин к технике, риску,

к чрезвычайным и опасным ситуациям, соответствующим разделением труда между мужчинами и женщинами, а также меньшей степенью чувства ответственности за последствия состояния опьянения при управлении транспортным средством. Однако, если ранее преобладал удельный вес мужчин при совершении данных преступлений, то ныне растёт численность женщин-водителей за счёт увеличения количества автомобилей, находящихся в частной собственности [5, с. 184].

При этом все равно доля женщин-водителей не превышает 5,3%, и по их вине случается в 20 раз меньше ДТП, чем по вине мужчин. Так, за 11 месяцев 2022 г. среди 3419 лиц, совершивших уголовное преступление, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ, женщин было всего 217 [6, с. 317].

Следует отметить, что, как правило, тяжкие последствия от совершения таких преступлений женщинами значительно меньше. Подавляющее большинство исследований за последние десять лет свидетельствуют, что смертность от дорожно-транспортных происшествий по вине женщин в 10 раз меньше, чем по вине мужчин. Предполагается, что женщины более дисциплинированы, осторожнее управляют транспортными средствами, редко управляют в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения; объясняется это также разницей в реакции женщин и мужчин на подобные чрезвычайные ситуации.

Анализ возрастных характеристик наиболее часто совершаемых нарушений ПДД или эксплуатации транспорта показал, что чаще всего совершаются водителями в возрасте 29-39 лет (29%), 18-28 и 40-54 лет (24%). Как отмечает большинство специалистов, далее с возрастом наблюдается резкое уменьшение совершения водителями автотранспорта данных преступлений, что связано с приобретением достаточной квалификации для управления транспортным средством и более ответственным отношением к выполнению своих обязанностей.

Стоит отметить, что за 2022 г. нарушения ПДД или эксплуатации транспорта совершили 3419 человек; по возрасту на время совершения указанного уголовного преступления они распределились следующим образом: от 14-15 лет – 5; от 16-17 лет – 26; от 18-28 лет – 820; от 29-39 лет – 985; от 40-54 лет – 821; от 55-59 лет – 203; 60 лет и старше – 315 [6, с. 319]. Важное значение для социально-демографической характеристики данных преступников

имеет их семейное положение, уровень образования и наличие работы. Это оказывает существенное влияние на мировоззрение человека, его интеллектуальный уровень, поведение. Значительные криминологические исследования свидетельствуют, что недостатки в общей образовательной подготовке лиц, нарушивших закон, являются одним из криминогенных факторов в генезисе их преступного поведения.

Так, за 2022 г. по образовательному уровню на время совершения анализируемых уголовных преступлений преступники имели: полное высшее и базовое высшее образование – 934; профессионально-техническое – 868; полное общее среднее и базовое среднее образование – 1354; начальное общее и без образования – 19 [7, с. 154]. Таким образом, подавляющее большинство нарушителей правил безопасности движения или эксплуатации транспорта (65,5%) не имели высшего образования.

Анализ материалов судебной практики показывает, что нередко для оправдания нарушений правил безопасности движения или эксплуатации транспорта водители ссылаются на создание аварийной обстановки другими участниками дорожного движения. Такие заявления требуют обязательной проверки, выяснения, действительно ли обстановка, на которую ссылается водитель, была аварийной (даже когда речь идёт о мнимой ситуации) [7, с. 162-163].

Подавляющее большинство водителей, совершающих нарушение ПДД или эксплуатации транспорта, имеют стаж вождения более пяти лет. Такое множество опытных водителей в массиве осуждённых за автотранспортные преступления объясняется тем, что они иногда слишком переоценивают свой опыт управления транспортными средствами и невнимательно или пренебрежительно относятся к дорожным условиям и ПДД. При выяснении вопросов личности водителя устанавливаются его профессиональная подготовка, состояние здоровья, продолжительность и характер работы непосредственно перед дорожным происшествием. Связь трудового стажа с общей характеристикой неосторожного преступника характеризуется косвенно. У лиц с длительным трудовым стажем достаточно устойчивые социально-полезные связи с обществом. Данное лицо в социально-нравственном отношении более устойчиво, чем лицо, имеющее незначительный трудовой стаж или не имеющее такового [8, с. 73-76].

Между тем следует отметить, что за 2022 г. занятость преступников на время совершения нарушения правил безопасности движения или эксплуатации транспорта совершили: учащиеся и студенты учебных заведений – 81; военнослужащие – 30; трудоспособных, не работающих и не обучающихся – 1208; безработных – 290. Таким образом, среди лиц-преступников не трудоустроенных лиц – 46,1% [6, с. 319].

Одним из главных морально-психологических признаков нарушения правил безопасности движения или эксплуатации транспорта является состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения участников дорожного движения. При этом около 7% участников дорожного преступления исчезают с места его совершения.

Как известно, алкогольные напитки, наркотические и другие психотропные вещества снижают, а чаще снимают возможность адекватной реакции на экстремальную ситуацию, активизируют у человека привычные, шаблонные методы реагирования или наоборот – замедляют реакцию. Поэтому пребывание в состоянии опьянения при управлении транспортными средствами способствует высокой аварийности во время дорожного движения.

Важно отметить, что психологические качества могут существовать на характерологическом уровне в скрытом состоянии. В обычном состоянии они могут быть выражены слабо или не проявляться совсем даже при продолжительном наблюдении. Однако в определённых ситуациях и при определённых психических травмах, как отмечает зарубежный учёный Ю. М. Антонян, скрытые черты могут обнажиться ярко, порой совершенно неожиданно для окружающих [7, с. 490].

Характер нарушений правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, допущенных водителями, употребляющими алкогольные напитки, наркотические и другие психотропные вещества, заметно отличается от тех же нарушений, совершённых трезвыми людьми. Они более злобны, что признаётся более общественно опасным. Как объясняет учёный В. П. Коняев, употребление спиртных и других одурманивающих средств стимулирует такие состояния при нарушении правил безопасности дорожного движения, как общая психическая дезориентированность, разного рода двигательные расстройства, что приводит к событиям с тяжёлыми последствиями [8, с. 49].

Обращает на себя внимание и то, что количество ДТП, совершённых лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, увеличилось на 22,4% (за 2022 г. было совершено 1214 таких ДТП [7, с. 169]). В то же время за 2022 г. совершено 458 преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ, в состоянии алкогольного опьянения, 25 – в состоянии наркотического и иного опьянения [6, с. 320], что составляет 13% и 0,7% в соответствии со всем количеством исследуемых преступлений.

Результаты проведенного исследования показывают, что ДТП совершают представители разных социальных групп и всех возрастов. Причём чем больше опыт управления транспортным средством, тем увереннее водитель осознанно совершает преступление и тем более он уверен в благополучном и безнаказанном нарушении ПДД и эксплуатации транспорта.

Так, 119 опрошенных водителей имели стаж вождения 5 и более лет (45%). Именно этот срок, по мнению учёных, признан в психологии и педагогике необходимым для формирования необходимых навыков, свидетельствующих о формировании профессионального мастерства, адаптации к внешним условиям деятельности [7, с. 171]. Кроме того, 114 человек (95,8%) сообщили, что нарушали ПДД и эксплуатацию транспорта, из которых 75 респондентов (65,8%) имели такой опыт в текущем году.

В то же время стаж вождения, превышающий 10 лет, имели 90 респондентов (36,3% от опрошенных), из них опыт нарушения ПДД и эксплуатации транспорта имеют 84 (93,3%), в частности, в текущем году – 52 человека (57,8%). Таким образом, с увеличением стажа управления транспортным средством уровень противоправности поведения водителя уменьшается очень незначительно (на 5 лет в среднем до 8%, хотя эта тенденция может быть разной в зависимости от субъекта РФ). Иными словами, подавляющее большинство водителей (92%) с увеличением стажа управления транспортным средством сохраняют свое противоправное поведение.

Что касается уголовно-правовых признаков у лиц, виновных в совершении ст. 264 УК РФ, то в основном это лица, ранее не совершавшие указанные преступления (97,1%). За 2022 г. к уголовной ответственности за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта было привлечено 100 человек, ранее уже совершивших такое преступление, в том числе из них у 44 человек судимость не снята и не погашена [6, с. 320].

В то же время, по выборочным данным среди осуждённых по ст. 264 УК РФ, к административной ответственности привлекалось 22,7% водителей. В основном это нарушение водителями транспортных средств установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения и другие нарушения правил дорожного движения.

По данным исследования среди водителей, совершивших нарушение ПДД или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, распространено мнение об обычности и распространённости практики нарушения ПДД, и лишь несчастный случай определяет результат для участников ДТП.

Подтверждением низкого, а часто искажённого правосознания лица, совершившего исследуемое преступление, является распространённые факты игнорирования во время движения виновными водителями и пострадавшими пассажирами ремней безопасности, допустимость для себя превышать скорость движения, нарушение правил маневрирования и рядности на проезжей части или выезде. Крайними проявлениями дефективного ущербного правосознания являются, например, оставление пострадавших без помощи. По данным Ю. В. Александрова, А. П. Геля и Г. С. Семакова, исчезает с места совершения ДТП, независимо от наличия вины, каждый десятый водитель [10, с. 284].

О низком правосознании исследуемых преступников также свидетельствует управление транспортным средством при отсутствии навыков управления транспортным средством и водительского удостоверения, если последний был лишён в качестве наказания за предыдущие нарушения ПДД. В то же время субъектом преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, признают также лицо, управляющее транспортным средством, независимо от того, имеет ли оно на это право.

Выводы по выполненному исследованию и направление дальнейших разработок по данной тематике. Таким образом, социально-правовая характеристика лица, совершившего нарушение ПДД или эксплуатации транспорта, состав его семьи, состояние здоровья, профессия, определённые обстоятельства совершения преступного деяния имеют уголовно-правовое

значение не только для квалификации преступления, предусмотренного ст. 261 и ст. 264.1 УК РФ, а и для разработки мер предотвращения нарушений ПДД или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, поскольку динамика дорожно-транспортных происшествий зависит от участников дорожного движения, прежде всего, от водителей транспортных средств.

Список использованных источников

1. Богатырев, И. Г. Криминология / И. Г. Богатырев. – Москва : Проспект, 2019. – 352 с. – Текст : непосредственный.
2. Костенко, А. М. Культура и закон – в противодействии злу / А. М. Костенко. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 352 с. – Текст : непосредственный.
3. Иванов, Ю. Ф. Криминология : учебное пособие / Ю. Ф. Иванов, О. М. Джужа. – Москва : Издательство «Палив-вода А. В.», 2022. – 264 с. – Текст : непосредственный.
4. Полтава, К. А. Криминологическая характеристика и предотвращение автотранспортных преступлений, связанных с гибелью людей или с тяжкими телесными повреждениями / К. А. Полтава. – Москва, 2021. – 203 с. – Текст : непосредственный.
5. Есипчук, И. В. Социально-правовая характеристика субъекта преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Актуальные проблемы отечественной юриспруденции / И. В. Есипчук // Спецвыпуск. – 2019. – № 2. – С. 183-185. – Текст : непосредственный.
6. Охотник, В. А. Субъективный фактор в преступлениях против безопасности дорожного движения / В. А. Охотник // Научный вестник Юридической академии Министерства внутренних дел. – 2022. – № 2(21). – С. 316-320. – Текст : непосредственный.
7. Антонян, Ю. М. Криминология / Ю. М. Антонян. – Москва : Юрайт, 2022. – 523 с. – Текст : непосредственный.
8. Коняев, В. П. Состояние опьянения. Транспортные преступления. Уголовная ответственность / В. П. Коняев. – Москва : Проспект, 2019. – 120 с. – Текст : непосредственный.
9. Склярченко, И. Ю. Психологические особенности обеспечения безопасности дорожного движения / И. Ю. Склярченко // Вестник национального университета имени Владимира Даля. – 2018. – № 1. – С. 119-123. – Текст : непосредственный.

10. Александров, Ю. В. Криминология / Ю. В. Александров, А. П. Гель, Г. С. Семаков. – Москва : Юрайт, 2020. – 295 с. – Текст : непосредственный.

УДК 004.056:341.9.019

DOI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРЕВЕНЦИИ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

САСОВ А.В.,

**канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры
административного права;**

МИТЬКО Д.В.,

**магистрант кафедры гражданского и
предпринимательского права,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Статья посвящена исследованию международного опыта превенции посягательств на государственные информационные ресурсы. В работе проанализированы международно-правовые и национальные акты отдельных стран, регулирующие процесс превенции указанных явлений.

Ключевые слова: посягательства на ГИР, превенция, международный опыт, международное сотрудничество

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN PREVENTING ENCROACHMENTS ON STATE INFORMATION RESOURCES

SASOV A.V.,

**Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
Administrative Law;**

MITKO D.V.,

**master's student, Department of Civil
and Business Law,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article is devoted to the study of international experience in the prevention of encroachments on state information resources. The paper analyzes